

OG‘IR NUTQ KAMCHILIGI BO‘LGAN BOLALAR BILAN TASHKIL ETILADIGAN TA‘LIM VA TARBIYANI O‘ZIGA XOSLIGI

Ayupova Mukarram Yuldashevna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya kafedrasida professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637891>

Annotatsiya. ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining nutq kamchiligiga ega bo‘lgan bolalar guruhlarida ta‘lim va tarbiyani tashkil etish masalalari va o‘ziga xos tomonlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: bola, nutq nuqsoni, ta‘lim muassasasi, ta‘lim, tarbiya, korreksion-logopedik ish, logoped, ota-ona, tarbiyachi, mashg‘ulot.

Аннотация. в данной статье рассматриваются вопросы и особенности организации обучения и воспитания в группах для детей с нарушениями речи при дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: ребенок, дефект речи, образовательное учреждение, образование, воспитание, коррекционно-логопедическая работа, логопед, родитель, воспитатель, обучение.

Annotation. this article discusses the issues and features of the organization of training and education in groups for children with speech disorders in preschool educational organizations.

Keywords: children, speech impairment, educational institution, education, upbringing, Correctional-logopedic work, speech, parent, educator, training.

Korreksion-tarbiyaviy ishning samaradorligini bolalarning maktabgacha ta‘lim tashkilotida bo‘lgan davrini aniq tashkil etish, kun tartibini to‘g‘ri taqsimlash, korreksion jarayondagi barcha sub‘ektlar: logoped, ota-ona va tarbiyachi ishini to‘g‘ri joylashtirish belgilaydi.

Ta‘lim jarayoni ishtirokchilarning korreksion faoliyatidagi muhim yo‘nalishlar va o‘zaro bog‘liqliklar nutq kamchiligiga ega bo‘lgan bolalarning nuqsonlari tuzilishini hisobga oladi.

Hafta davomida o‘tkaziladigan nutq o‘stirish mashg‘ulotlari maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining maksimal ta‘limiy yuklamalariga mos ravishda taqsimlanadi.

Ta‘lim faoliyatini tashkil etish shakllari va vositalari

Logoped:

- ✓ frontal (kichik guruhli) korreksion mashg‘ulotlar;
- ✓ yakka korreksion mashg‘ulotlar.

Tarbiyachi:

- ✓ nutq o‘stirish bo‘yicha didaktik o‘yinlar va nutqning barcha komponentlarini rivojlantiruvchi mashqlarni qo‘llagan holda guruhli, kichik guruhli mashg‘ulotlar tashkil etish;
- ✓ ekskursiya, kuzatish, eksperimental faoliyat;
- ✓ suhbat, badiiy adabiyot bilan tanishtirish.

Musiqqa rahbari:

- ✓ musiqali-ritmik o‘yinlar;

- ✓ eshituv idroki, xotirani rivojlantiruvchi mashqlar;
- ✓ imo-ishora, mimikalarni ifodalashni rivojlantiruvchi etyudlar;
- ✓ o‘yin-drammatizatsiyalar.

Tasviriy faoliyat bo‘yicha mutaxassis:

- ✓ rang va shaklni idrok etish uchun mashqlar va o‘yinlar;
- ✓ eshituv idroki va harakatli xotirani rivojlantiruvchi mashqlar;
- ✓ o‘zining faoliyatini sharhlash (keyingi bajaradigan ishlarini aytib borish);
- ✓ predmetlar, hodisalarga xos belgi va farqlarini muhokama qilish.

Jismoniy tarbiya bo‘yicha mutaxassis:

- ✓ umumiy va mayda motorikani rivojlantiruvchi o‘yinlar va mashqlar;
- ✓ to‘g‘ri fiziologik nafas olish va nafas chiqarishni shakllantirishga qaratilgan mashqlar;
- ✓ to‘g‘ri tovush talaffuzini mustahkamlash uchun nutq hamkorligidagi harakatli, sport o‘yinlari;
- ✓ mo‘ljal olishni rivojlantiruvchi o‘yinlar.

Ota-onalar:

- ✓ bolani artikulyatsion motorikasini rivojlantiruvchi mashqlar va o‘yinlar;
- ✓ topshiriqlarni bajarilishi va bolani tovushlar talaffuzini nazorat qilish;
- ✓ logoped ko‘rsatmalarini bajarish.

Korreksion-rivojlanuvchi faoliyat muvaffaqiyatini quyidagi tamoyillarni amalga oshirish ta‘minlaydi:

1. Korreksion, profilaktik va rivojlantiruvchi vazifalar tizimi.

Belgilangan tamoyillarga amal qilish faqatgina bugungi kundagi dolzarb muammolarni hal etish bilan chegaralanib qolishga yo‘l qo‘ymaydi va bolani yaqin rivojlanishi haqidagi prognozni va uni imkoniyatlarini yuqori darajada to‘liq yuzaga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratishni talab etadi. Boshqacha aytganda, korreksion dastur vazifalari xuddi uch xil darajadagi tizim sifatida shakllanishi kerak:

- ✓ korreksion (buzilishlarni tuzatish, rivojlanish, kamchiliklarini tuzatish, qiyinchiliklarni yechish);
- ✓ profilaktik;
- ✓ rivojlantiruvchi (rivojlanish mazmunini boyitish, turg‘unlashtirish va ko‘tarish).

2. Tashxis va korreksiyaning birligi.

Bu tamoyil to‘laligicha bolaga korreksion-psixologik-pedagogik yordam ko‘rsatish jarayonida namoyon bo‘ladi. U bolani kompleks tashxis tekshirish shartligini ko‘zda tutadi va uni natijalari asosida individual-korreksion dastur vazifalari va maqsadi belgilanadi.

Bunda bolani bog‘langan nutqi, nutqining leksik-grammatik tomoni faoliyati, xulq-atvori, uni emotsional holati, hissiyotlari va kechinmalari dinamikasi doimo nazorat qilinadi, bu korreksion va o‘quv dasturiga zarur vazifalarni kiritishni ko‘zda tutadi.

3. Bog‘langan turdagi korreksiyaning muhimligi.

Korreksiyaning maqsadi va yo‘nalganligiga ko‘ra 2 turga ajratish mumkin: simptomatik va bog‘liq (sababiy). Simptomatik korreksiya rivojlanishning tashqi qiyinchiliklarini bartaraf etishga yo‘naltirilgan. Kazual (sababiy, bog‘lanishli) korreksiya tarbiya va rivojlanish asosida yotadigan sabablarni bartaraf etishni ko‘zda tutadi. Bu ikki tur korreksiyaning ahamiyatini ko‘zda tutgan holda bog‘lanishli (sababiy) korreksiyaning muhim deb hisoblash kerak.

4. Korreksiyaning faoliyatli tamoyili.

Bu tamoyil korreksion-rivojlantiruvchi ta’sirning yetakchi vositasi bolani faol faoliyatini tashkil etish va bolani aniq sharoitda mo’ljall olishi uchun munosib shart-sharoit yaratishni bildiradi.

5. Bolani individual va yosh-psixologik xususiyatlarini hisobga olish.

Bu tamoyilga ko’ra bolani psixologik va shaxsiy rivojlanishi shu bilan bir vaqtda har bir shaxsning o’ziga xosligi, takrorlanmasligi, yagonaligi hisobga olinadi.

6. Psixologik ta’sir metodlarining kompleksligi.

Bu tamoyil nutqi to’liq rivojlanmagan bolalarni tarbiyalash va o’qitishda xilma-xil metodlar, usullar, vositalarni qo’llash zarurligi haqida gapirish imkonini beradi. Ularga korreksiya amaliyotida so’nggi yillarda keng tarqalgan va tan olingan nazariya va amaliyotlarni kiritish mumkin. Bu o’yinli korreksiya metodlari: artikulyatsion metodlari, ertakli-o’yin terapiyalar, xulq-atvorni o’zgartirish metodlari (xulq-atvor trening).

7. Bola bilan ishlashda yaqin ijtimoiy muhitni faol jalb qilish.

Korreksion mashg’ulotlarda egallangan yangi malakalarni haqiqiy hayot amaliyotiga tadbiiq etish faqatgina bolaning yaqin hamkorlarini yangi muloqot usullarini amalga oshirishga o’zaro aloqa qilishga, bolani rivojlanishiga va o’z-o’ziga ishontirishiga sharoit yaratgandagina amalga oshishi mumkin.

Sanab o’tilgan tamoyillar korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatni va uni muvaffaqiyatini aniqlovchi yo’nalish va strategiyalarni tanlashga imkon beradi.

Ta’limiy va rivojlantiruvchi faoliyatlarni tashkil etishning natijaviyligining muhim shartini didaktik tamoyillarni qanday ketma-ketlikda (amalga oshirilishi) belgilaydi.

1. Idrok dinamikasining rivojlanishi.

Korreksion-rivojlantiruvchi mashg’ulot davomida bu tamoyil topshiriqlar qiyinchiliklarini asta-sekin ortib borishi, bolalar diqqati o’rganayotgan predmetning holati va xususiyati, turli belgilariga qaratilgan mashqlarni bajarishi orqali, turli mashqlarni bajarishda bolalar faoliyati turlarini almashinuvi orqali amalga oshiriladi.

2. Axborotlarni qayta ishlash mahsuldorligi.

Bu tamoyilning ma’nosi shundan iboratki, o’quvchi o’qituvchi tomonidan berilgan o’quv axborotlarini to’liq o’zlashtirishi uchun axborotlarni qayta ishlash usuli. Shu bilan birga mustaqil izlanish, yechimni tanlash va topish, shuningdek, alohida sharoitlarga mustaqil va adekvat ta’sir ko’rsatish qobiliyati rivojlanadi.

3. Oliy psixik funksiyalar korreksiyasi va rivojlanishi.

Bu tamoyilni amalga oshirishga topshiriqni bir qancha analizatorni tayanchi bilan va mashg’ulotga oliy psixik funksiyalarni korreksiyalovchi maxsus mashqlarni kiritish orqali erishish mumkin. Bolalar nutqiy nuqsonlarini korreksiyalashda bunday mashqlar tizimiga alohida ahamiyat beriladi.

4. O’qish motivatsiyasini ta’minlash.

Bu tamoyil bola qiziqishini unga o’quv topshirig’i sifatida taklif etiladigan topshiriqlarni bajarishga doimiy qiziqishini ta’minlashni ko’zda tutadi.

5. Konsentrik (To’planganlik).

Korreksion-rivojlantiruvchi ishda materialni o’rganishda har bir konsentrik (to’planish) o’z ichiga asta-sekin murakkablashib boruvchi tilning barcha tizimlari majmuini (leksik, grammatik, sintaktik, morfologik) qamrab oluvchi to’plangan tizimni qo’llaydi.

Yuqorida keltirilgan tamoyillarni zarurati ta’limiy va korreksion faoliyatni mazmuni va vazifalarini ketma-ket, to’liq bajarilishiga imkon yaratadi. Bundan tashqari, ular nutq

kamchiligiga ega bo‘lgan bolalarga kompleks yondashuvni ta‘minlaydi; turli pedagoglar, logoped, tarbiyachi, musiqa rahbari, jismoniy tarbiya murabbiysi va boshqalarni faoliyatlarini birlashtiradi (1-rasm).

Nutq kamchiligiga ega bo‘lgan bolalar guruhida sub’ektlarning korreksion-ta‘limiy jarayondagi o‘zaro aloqasi modeli

1-jadval

“Nutq kamchiligiga ega bo‘lgan bolalar guruhida sub’ektlarning korreksion-ta‘limiy jarayondagi o‘zaro aloqasi modeli” dagi maxsus maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagog jamoasida, tarbiyachilar, kichik tarbiyachilar, jismoniy tarbiya murabbiysi, musiqa rahbari, pedagog-psixolog, metodistlar, mudira va boshqa mutaxassislar ko‘zda tutilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan logopedik ishda korreksion-tarbiyaviy jarayon to‘liqligicha bolalar nutqiy nuqsonlarini bartaraf etishda natijaga erishish uchun qator bosqichlar algoritmi qat‘iy ketma-ketlikda amalga oshiriladigan umumiy mantiqqa bo‘ysunadi, bu esa korreksion ish samaradorligini oshirish imkoiyatni yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurkeldiyeva, D. A., M. Y. Ayupova, and Z. M. Ahmedova. "Barmoqlar mashqi va logopedik o‘yinlar." *T.: Yangi asr avlodi* (2007).
2. Ayupova, M. Yu. "Speech Therapy Publishing House of the National Society of Philosophers of Uzbekistan." (2007).
3. Ayupova, M. Y. "Logopediya. Ozbekiston Respublikasi Oliy va orta maxsus talim vazirligi." *T.: Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti* (2019).
4. Ayupova, Mukarram Y. "CHARACTERISTICS OF GENERAL AND SMALL MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH DYSARTHRIAN SPEECH DEFICIENCY." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 3.02 (2022): 13-21.
5. Ayupova, Mukarram. "On the basis of games for children with speech deficiency literacy teaching." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 1496-1501.
6. Yuldashevna, Ayupova Mukarramxon, and Rakhimova Khurshidahon Sodiqovna. "CORRECTION-PEDAGOGICAL WORK SYSTEM OF PREPARATION OF CHILDREN FOR INDEPENDENT ACTIVITY AFTER COCHLEAR IMPLANTATION." *Archive of Conferences*. Vol. 10. No. 1. 2020